
PLANO DE MANEJO DA FAUNA SILVESTRE DE BELO HORIZONTE

RELATÓRIO FINAL

Maio | 2024

CRÉDITO: Ana Maria Paschoal

PLANO DE MANEJO DA FAUNA SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE: AVES E MAMÍFEROS

Relatório Final – Fase 1

Diagnóstico de conflitos

Belo Horizonte, MG
Maio, 2024

EQUIPE

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Fuad Noman - Prefeito

Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SMMA

José Reis Nogueira de Barros - Secretário Municipal

Patrícia Aquino - Chefe de Gabinete

Gerência de Defesa dos Animais - GEDAN

Leonardo Maciel Andrade

Gerência de Projetos Especiais

Daphne Diniz Malheiros

UFMG/FUNDEP

Adriano Pereira Paglia

Gláucia Moreira Drummond

Ana Maria Paschoal

Tulaci Bhakti

Arthur Soares Fernandes

Agatha Silva Santos

Cynthia Salzgeber

Nikolas Felizardo

PARCEIROS

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis

Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS

Daniel Ambrózio da Rocha Vilela

IEF - Instituto Estadual de Florestas

Érika Procópio Tostes Teixeira

WAITÁ Instituto de Pesquisa e Conservação

Magda dos Santos Rocha

Caroline Ferreira Silva Neto

Camila Palhares Teixeira

Anna Luisa Michetti Alves

Isabela Oliveira Izidoro

Mariana Pimenta

Laboratório Virologia - UFMG

Betânia Paiva Drummond

Giliane Trindade

Laboratório de Evolução de Mamíferos - UFMG

Fernando Araújo Perini

Fred Victor Oliveira

Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde

Erica Munhoz

Sumário

1.	Introdução	6
2.	Metodologia	9
2.1.	Formação da equipe e construção de parcerias institucionais	9
2.2.	Definição e caracterização das espécies de aves e mamíferos alvos do diagnóstico	10
2.2.1.	Aves	11
a.	Carcará (<i>Caracara plancus</i>)	11
b.	Urubu-preto (<i>Coragyps atratus</i>)	12
c.	Corujas	13
d.	Pomba-asa-branca (<i>Patagioenas picazuro</i>)	19
e.	Pomba doméstica (<i>Columba livia</i>)	20
f.	Papagaios	21
2.2.2.	Mamíferos	22
a.	Mico-estrela (<i>Callithrix penicillata</i>)	22
b.	Gambás (<i>Didelphis spp.</i>)	24
c.	Ouriços (<i>Coendou spp.</i>)	27
d.	Morcegos	29
2.3.	Busca de dados sobre espécies-alvo de aves e mamíferos	31
2.4.	Análise dos padrões espaciais da distribuição dos conflitos	33
3.	Resultados	40
3.1.	Investigação de zoonoses na fauna de mamíferos silvestres de Belo Horizonte	40
3.2.	Distribuição espacial dos conflitos com fauna silvestre em Belo Horizonte	44
4.	Síntese de conflitos e recomendações para as espécie-alvo	64
5.	Referências	68

Apresentação

Belo Horizonte possui diversas áreas verdes concentradas em seus parques municipais. De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, o município possui mais de 70 parques urbanos que não apenas atendem as demandas de lazer da população como também promovem a proteção de parcela significativa da biodiversidade. Por outro lado, a proximidade de pessoas e habitações e o uso público dessas áreas verdes tende a intensificar conflitos pessoas-fauna e promover emergências e circulação de zoonoses. Assim, com o intuito de mapear, prevenir e/ou tratar conflitos desta natureza, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte encomendou o presente diagnóstico, o qual servirá como subsídio para a elaboração do plano de manejo de espécies silvestres que ocorrem no ambiente urbano e que são alvo de conflitos com seus moradores. Com foco em pequenos mamíferos e aves, o estudo traz uma extensa compilação dos registros de ocorrência de espécies-alvo e sua distribuição espacial no território, onde são também avaliadas as condições ambientais que influenciam sua distribuição. Adicionalmente, foram agregados dados de estudos com zoonoses em mamíferos e resultados de testes de virologia que tiveram como finalidade investigar a contaminação por patógenos específicos que infectam seres humanos e outros animais. Por fim, são apresentados os conflitos mais comuns sob a perspectiva dos animais e das pessoas, bem como recomendações sobre como lidar ou minimizar tais situações. Espera-se, assim, que este documento funcione como norte para a elaboração de um plano de gestão que vise equilibrar os conflitos de forma a favorecer a saúde de todos - pessoas e animais.

1. Introdução

Ecologia é a ciência que se dedica a estudar os padrões de distribuição e abundância dos organismos e os fatores que determinam tais padrões (Andrewartha & Birch 1954, Krebs, 1972). As interações entre as espécies e destas com o meio físico ocorrem nos chamados ecossistemas. Os ecossistemas ditos naturais seriam aqueles nos quais a presença e ou interferência do ser humano é inexistente ou desprezível, porém, desde a revolução industrial, tais ecossistemas não perturbados são cada vez mais raros no planeta (Tilman & Downing, 1994, IPBES, 2019)

Nesse sentido, uma abordagem relativamente recente em ecologia é a que considera a existência dos *Novel Ecosystems*, ou ecossistemas emergentes, que são definidos como ecossistemas que surgem como resultado das alterações nos ambientes naturais provocadas pela ação humana (Hobbs et al, 2006). Em tais ecossistemas emergentes, muitos dos processos ecológicos e das funções do ecossistema persistem, porém há perda de interações devido à redução da biodiversidade sensível à perturbação (Bennett & Mulongoy, 2010).

Um desses ecossistemas emergentes é aquele presente em centros urbanos. Ecossistemas urbanos são caracterizados por uma grande diversidade de espécies, incluindo plantas, animais, fungos e microorganismos. Eles também são caracterizados por uma alta taxa de mudança, pois são constantemente alterados pelas atividades humanas. Os elementos bióticos nos ecossistemas urbanos geralmente são compostos por uma combinação de espécies silvestres e exóticas (Kowarik, 2005), dominados ou com alta representatividade de espécies oportunistas (Grime, 2006), mas que tem grande potencial de provisão de serviços ecossistêmicos (Alberti, 2008).

Diversas espécies da fauna silvestre são capazes de sobreviver, crescer e reproduzir nos ecossistemas urbanos (McKinney, 2002). A presença de manchas de vegetação favorece a presença e persistência de uma fauna diversificada nas cidades, que por sua vez interage, em maior ou menor grau, com a infraestrutura física (casas, prédios e praças), com elementos móveis (veículos terrestres e aéreos) e pessoas (Alberti, 2008). Essa interação pode ter

impactos positivos e negativos para a fauna urbana, bem como para as pessoas e o meio ambiente.

Em razão da alta proximidade entre os elementos bióticos e as pessoas nas cidades, é natural e esperado que ocorram conflitos entre indivíduos das espécies da fauna silvestre e as pessoas nos ambientes urbanos. Tais conflitos podem ser prejudiciais para os animais, como atropelamentos, afugentamentos, interferência em padrões comportamentais ou reprodutivos, agressões que causem injúria ou morte etc. O conflito direto pode também trazer prejuízos para as pessoas, tais como ferimentos, danos a propriedades, perturbação da tranquilidade. Por fim, ambos podem ser prejudicados pela circulação de zoonoses nos dois sentidos.

Nas últimas décadas tem ocorrido uma intensificação global do processo de urbanização. Este processo está ligado a perda e alteração de habitats, modificação da composição, comportamento e interações ecológicas dos animais silvestres que sobrevivem nos diferentes espaços do ecossistema urbano. Desta forma, estudos da vida selvagem nos espaços urbanos são uma oportunidade para conservação, conscientização da população e vigilância epidemiológica, que visa prevenir a disseminação de patógenos zoonóticos (BRADLEY & ALTIZER, 2007; PICKETT et al., 2016; MAGLE et al., 2019; HAHS et al., 2023).

Em áreas urbanas estão presentes alguns espaços verdes, que podem ser considerados refúgios de fauna. Em ambientes antropizados, esses locais surgem como parques urbanos, reservas naturais, praças, jardins botânicos, zoológicos, entre outros. Esses fragmentos de áreas verdes podem contribuir com o bem-estar e saúde da população urbana do entorno, proporcionando lazer e qualidade de vida, contribuindo para melhoria da qualidade da água, do ar e proteção de fauna silvestre e espécies sinantrópicas habitantes das cidades (GODDARD et al., 2010; FORMAN, 2014; MACKENSTEDT et al., 2015; WHO, 2016; JOHNSON E MUNSHI-SOUTH, 2017).

Nesse sentido, a ocorrência de áreas verdes em locais densamente urbanizados acaba por alterar as interfaces de contato entre homem-vida silvestre, o que pode contribuir para oportunidades de emergência de patógenos zoonóticos. A alteração das relações ecológicas pode desencadear também alterações nas dinâmicas patógeno-hospedeiro, facilitando eventos de transmissão de patógenos entre espécies. Esse cenário se torna preocupante no

contexto da Saúde Única, onde as pressões antrópicas e alterações ambientais observadas em ambiente urbano, podem ameaçar tanto a saúde humana quanto animal (BRADLEY & ALTIZER, 2007; HASSELL et al., 2017; PLOWRIGHT et al., 2021).

Apesar de crescer o entendimento da importância das áreas verdes nos espaços urbanos, poucos estudos sobre a fauna urbana e sua ecologia são realizados na América do Sul quando comparado com outros continentes, sendo a América do Norte líder no número de pesquisas (MAGLE et al., 2012; COLLINS et al., 2012). A maior parte deste tipo de estudo é focado numa única espécie e por curto período. Portanto, projetos que intencionam monitorar os animais silvestres em áreas verdes urbanas são essenciais para prevenção de doenças zoonóticas nessa fauna e entre seres humanos

A primeira fase do Projeto de elaboração do Plano de Manejo da Fauna Silvestre de Belo Horizonte envolve o diagnóstico das espécies de aves e mamíferos silvestres que ocorrem na mancha urbana de Belo Horizonte, bem como uma avaliação do que se conhece até o momento sobre o papel de mamíferos silvestres urbanos na circulação de zoonoses. Para esse diagnóstico foram selecionadas diversas espécies silvestres de aves e mamíferos que possuem potencial de conflito com as pessoas. Para o diagnóstico considerou-se como conflito qualquer demanda de munícipes ao poder público relacionados com a presença de elementos da fauna silvestre. Apresentamos nesse relatório as etapas do diagnóstico, desde seleção das espécies até a avaliação espacial da distribuição dos registros de conflitos no espaço territorial do município de Belo Horizonte. Por fim, apontamos recomendações para ações de manejo e mitigação de conflito, reduzindo os potenciais danos tanto para as espécies quanto para os cidadãos de Belo Horizonte.

2. Metodologia

2.1. Formação da equipe e construção de parcerias institucionais

Para executar o projeto foi necessária a seleção de uma equipe qualificada nas diversas temáticas de interesse dos estudos. No primeiro mês de execução das atividades foi feito o contato e convite para participação de profissionais com nível de mestrado ou doutorado com experiência em ecologia de mamíferos, ecologia de aves, sistemas de informação geográfica, análise de dados e gestão de projetos. Adicionalmente, estagiários dos cursos de graduação em Ciências Biológicas e Medicina Veterinária foram inseridos na equipe.

Ao longo das primeiras reuniões de trabalho ficou evidente a necessidade de busca pelas iniciativas de pesquisa pré-existentes envolvendo a fauna silvestre no município de Belo Horizonte. Para tanto, diversas instituições e grupos de pesquisa que atuam ou executam projetos com ecologia urbana na cidade foram mapeadas e, posteriormente, convidadas a somar *expertises* ao projeto. A partir daí, evoluíram parcerias com as seguintes instituições:

WAITA Instituto de Pesquisa e Conservação - organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2010 por biólogos e veterinários, com sede em Belo Horizonte. Possui um Acordo de Cooperação Técnica com os órgãos ambientais de Minas Gerais, IBAMA/MG e o Instituto Estadual de Florestas-IEF, para o apoio às atividades desenvolvidas no Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte (CETAS-BH) e a realização de projetos de conservação com o resgate de animais silvestres, reabilitação, soltura e monitoramento de animais silvestres que chegam ao CETAS-BH, vítimas de conflitos com a população e do tráfico de animais silvestres. Estima-se que somente o CETAS-BH receba de 6 a 10 mil animais silvestres por ano, boa parte deles oriunda de recolhimento/resgate nos centros urbanos. Diante deste cenário, o Waita propôs o Projeto SOS Silvestres, o qual é desenvolvido desde 2020, com apoio do Ministério Público de Minas Gerais, por meio da plataforma Semente, para minimizar o impacto dos conflitos entre a fauna urbana e a população. Dessa forma, o projeto tem o objetivo de a) resgatar animais em situação de risco em Belo Horizonte/MG e regiões adjacentes; b) coletar dados para subsidiar políticas públicas; c) sensibilizar e orientar a população sobre a interação com os animais silvestres urbanos; d) realizar atividades de educação ambiental em escolas do município. O Waita contribuiu com o compartilhamento

dos dados das solicitações de recolhimento e de situações de conflito com as espécies alvo do projeto.

Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) – Foi firmada uma parceria com o CETAS para a compilação dos registros de aves e mamíferos a partir das informações sobre os animais que, por alguma situação de conflito com a população, chegam para triagem no Centro, que é mantido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) e Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Laboratório de Virologia da UFMG, coordenado pelas professoras Giliane Trindade e Betânia Paiva Drummond. A parceria envolveu o recebimento das bases de dados sobre viroses emergentes detectadas em espécies de mamíferos da fauna silvestre. O Laboratório de Virologia possui uma base de dados de registros de zoonoses em espécies de roedores, marsupiais e primatas coletados em áreas verdes na cidade de Belo Horizonte. A base de dados foi consolidada e repassada para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte e Laboratório de Evolução de Mamíferos da UFMG. O projeto tem foco em morcegos urbanos e raiva em Belo Horizonte e possui uma ampla e bem consolidada base de dados sobre ocorrência de espécies de morcegos no município, oriundo dos recolhimentos por agentes da zoonose e encaminhados ao CCZ desde 2010. Os dados são especializados e com precisão na identificação das espécies e locais de ocorrência, uma vez que os endereços dos recolhimentos foram georreferenciados e as identidades taxonômicas dos espécimes foram verificadas pelos pesquisadores do Laboratório de Evolução de Mamíferos do Departamento de Zoologia da UFMG.

2.2. Definição e caracterização das espécies de aves e mamíferos alvos do diagnóstico

Originalmente, na proposta do projeto, além dos roedores, primatas e morcegos, apenas uma espécie de ave (urubu-preto) havia sido indicada para as análises de conflito urbano. Porém, à medida que a metodologia de coleta dos dados foi se consolidando, a equipe percebeu que seria possível e pertinente a ampliação do escopo do projeto, incluindo novas espécies

silvestres que possuem reconhecido potencial de conflito. O diagnóstico, assim, foi consolidado para 11 espécies de aves e 5 espécies de mamíferos, além de todas as espécies de morcegos oriundas do projeto em parceria com o CCZ. É necessário destacar que outras espécies de mamíferos são reconhecidas como conflituosas em Belo Horizonte, notadamente a capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*) e o quati (*Nasua nasua*). Essas duas espécies não foram incluídas no presente diagnóstico por já possuírem Planos de Manejo e estudos de caracterização de conflitos

A seguir estão indicadas as espécies-alvo do diagnóstico, com uma descrição da biologia e ecologia de cada espécie e a caracterização geral do conflito com pessoas na cidade.

2.2.1. Aves

a. Carcará (*Caracara plancus*)

Ave da Família Falconidae, com cerca de 56 cm de comprimento, envergadura 123 cm) e peso de aproximadamente 1kg. Espécie distribuída sobretudo ao longo de toda a região Neotropical (desde o México até a Argentina). Sua dieta é considerada como onívora, alimentando tanto de carcaças quanto de animais vivos, incluindo outras espécies de aves, colocando-a como uma espécie oportunista para ambientes urbanos (Sick 1997, Morrison et al. 2023). Os ninhos são construídos com diversos materiais e localizados em árvores, podendo variar quando a altura de acordo com a região (Wilman et al. 2014, Morrison et al. 2023).

Carcarás podem estar associados a conflitos em aeroportos principalmente ao seu modo de forrageio, e segundo alguns estudos isso pode ser reduzido com manejo na vegetação presente nesses espaços (Santos et al. 2017). E, assim como os urubus-pretos, devido ao seu hábito alimentar de carniça, podem ser encontrados em locais de descarte irregular de resíduos. Há também risco de acidentes aéreos devido a colisões. Outros conflitos podem estar associados a eventuais nidificações em estruturas antrópicas no ambiente urbano, o que pode levar a eventual ataque a pessoas que se aproximem no ninho. Mortalidade por colisão, remoção de ninhos com filhotes e afugentamento podem significar impactos sobre a espécie em ambientes urbanos.

Carcará (*Caracara plancus*)/Crédito: Tulaci Bhakti

b. Urubu-preto (*Coragyps atratus*)

Ave da Família Cathartidae, com cerca de 62 cm de comprimento, envergadura de 143 cm e peso de aproximadamente 1,6 kg. Ocorre por quase todas as Américas, sendo associado, sobretudo, com rodovias e demais vias onde há carcaças, sendo esta quase que exclusivamente sua dieta (Buckley et al. 2022). Este hábito torna importante a presença destas aves no ambiente pelo papel ecológico que desempenham na remoção de restos de animais que poderiam ampliar a ocorrência de vetores de zoonoses, como ratos. Os ninhos normalmente são feitos diretos no solo, com uma média de dois ovos, mas também podem usar cavidades abandonadas ou estruturas antrópicas, como edifícios que possam oferecer suporte para tal. Há uma relação positiva entre a distância dos ninhos e a proximidade com áreas de descarte de resíduos, principalmente onde contém restos de carnes (Araújo et al. 2018). Ainda assim, é recomendado que existam projetos que avaliem localmente quais seriam os principais fatores atrativos para a presença dos urubus-pretos.

Os conflitos com humanos podem ser associados a dois tipos, o primeiro devido ao grande risco de colisões com aeronaves, quando localizados próximos a aeroportos (Novaes & Cintra

2013). O segundo é associado a uma questão cultural devido a presenças desses animais em áreas de descarte irregular de resíduos, principalmente devido ao odor, o que não está relacionado diretamente a eles, e sim a uma questão de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (Novaes & Cintra 2013).

Urubu-preto (*Coragyps atratus*)/Crédito: Tulaci Bhakti

c. Corujas

Para Belo Horizonte foram selecionadas para o diagnóstico seis espécies de corujas de acordo com a ocorrência na literatura consultada. **Coruja-orelhuda (*Asio clamator*)** – 37 cm e 443 g; **mocho-diabo (*Asio stygius*)** 38,5 - 47,5 cm e 565 g; **coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*)** 25 cm e 160 g; **Caburé (*Glaucidium brasilianum*)** 16,5 cm (envergadura 31 cm) e 63 g; e **corujinha-do-mato (*Megascops choliba*)** 22 cm (envergadura 54 cm) e 97- 134 g; e **Suindara (*Tyto furcata*)** - 29–44 cm e 280–463 (Sick 1997, Wilman et al. 2014).

As corujas são aves de rapina das famílias Strigidae e Tytonidae (apenas *Tyto furcata*), com hábitos noturnos e com algumas espécies diurnas (Arizmendi et al. 2020, Marti et al. 2020, Ong 2020, Poulin et al. 2020, Proudfoot et al. 2020, Thurber et al. 2020). A área de distribuição das corujas com ocorrência no município de Belo Horizonte varia desde uma escala global,

como é o caso da suindara, até restritas a região das Américas (todas as espécies da família Strigidae). Os ninhos também variam, sendo que a coruja-orelhuda faz no chão; a coruja-buraqueira em cavidades feitas diretamente no solo; caburé faz ninhos em cavidades já existentes; corujinha-do-mato tem o hábito similar ao da Caburé, porém ainda podem utilizar outras cavidades incluindo estrutura de construções humanas, como tijolos, como também é realizado pela suindara. A alimentação é carnívora, principalmente composta de vertebrados (Arizmendi et al. 2020, Marti et al. 2020, Ong 2020, Poulin et al. 2020, Proudfoot et al. 2020, Thurber et al. 2020).

O principal conflito associado com as corujas é a nidificação em telhados e outras estruturas de casas e edifícios. Algumas espécies também estão associadas com conflitos em aeroportos (Santos et al. 2023). Um outro conflito, de caráter cultural, é a associação da espécie com má sorte ou mau-agouro, o que pode levar a ansiedades e como consequência, tentativas de afugentamento de indivíduos da espécie, inclusive de adultos para longe do ninho. Apesar de não serem agressivas, as corujas podem reagir caso pessoas se aproximem dos ninhos. A queda de filhotes do ninho também pode gerar demanda ao poder público.

Coruja-orelhuda (*Asio clamator*)/Fonte: Wikipedia (sob licença Creative Commons)

Mocho-diabo (*Asio stygius*)/Fonte: Wikipedia (sob licença Creative Commons)

Coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*)/Fonte: Wikipedia (sob licença Creative Commons)

Caburé (*Glaucidium brasilianum*)/Fonte: Wikipedia (sob licença Creative Commons)

Corujinha-do-mato (*Megascops choliba*)/Fonte: Wikipedia (sob licença Creative Commons)

Suindara (*Tyto furcata*)/Fonte: Wikipedia (sob licença Creative Commons)

d. Pomba-asa-branca (*Patagioenas picazuro*)

Ave da Família Columbidae, com cerca de 34 cm de comprimento e peso de aproximadamente 400 g. Pomba com larga distribuição pelo Brasil, exceto na região Amazônica, e nos países vizinhos ao sul e sudoeste. Nas cidades, estas aves têm se tornado cada vez mais abundantes, sendo vistas em praças, parques e via públicas, se juntando a bandos formados por outras pombas, como pombo-doméstico e a pomba-rolinha, sendo a *P. picazuro* a maior das pombas presentes no Brasil (Sick 1997, Baptista et al. 2020). Sua dieta consiste em sementes e frutos principalmente, sendo vista quase sempre no solo buscando por alimento (Wilman 2014). Além disso, podem eventualmente se alimentar de insetos e usar árvores como poleiros em busca de comida. Os ninhos podem ser feitos tanto em arbustos quanto em árvores, formados por gravetos frouxamente empilhados.

Espécie abundante em áreas urbanas como um todo, especialmente atraída por sementes de gramíneas muito utilizadas em aeroportos, praças e outras áreas verdes da cidade. Daí a origem dos conflitos, principalmente nos aeroportos. Como é uma espécie em expansão nas cidades, pode também ocorrer em locais comumente associados ao pombo-doméstico, o que leva a maior proximidade com as pessoas (Marateo et al. 2015, Carvalho et al. 2016). Devido à proximidade e interação com pomba doméstica, pode haver aumento na circulação de zoonoses entre pessoas, a pomba e outros animais domésticos.

Pomba-asa-branca (*Patagioenas picazuro*)/Crédito: Tulaci Bhakti

e. Pomba doméstica (*Columba livia*)

Ave da família Columbidae com alimentação preferencial de sementes em solo e com cerca de 350g (Wilman 2014). *C. livia* é uma espécie altamente adaptada em utilizar ambientes urbanos, sendo esta questão evidenciada pela grande abundância desta ave nas grandes cidades, o que envolve uma alimentação que abrange o resto de comida e outras fontes de recursos ligados à atividade humanas. Tal modo de vida influencia inclusive na habilidade de voo das pombas-domésticas que deslocam menos dentro das cidades com maior densidade populacional (Carlen et al. 2021). Além disso também pelo comportamento de nidificação totalmente dependente de estruturas humanas, como residências e outros tipos de edificações (Curzel et al. 2021). O conflito que envolve esta ave com populações humanas está relacionado a utilização das estruturas antrópicas construídas para nidificação além de poderem estar associadas a diversas zoonoses, como criptococose, histoplasmose, clamidiose, psitacose, dermatites causadas por ácaros e piolhos, salmonelose e gripe aviária (Miranda et al, 2014; Borges et al. 2017).

Pomba-doméstica (*Columba livia*)/Crédito: Tulaci Bhakti

f. Papagaios

Duas espécies de psitacídeos foram escolhidas: **periquitão (*Psittacara leucophthalmus*)** e **periquito-de-encontro-amarelo (*Brotogeris chiriri*)**

São aves da Família Psittacidae, sendo o periquitão com 32 cm de comprimento e 158 g, e o periquito-de-encontro-amarelo com 23,5 cm 61 g. Ambas as espécies estão distribuídas ao longo de toda a região central da América do Sul, sendo *P. leucophthalmus* possui distribuição mais ampla com expansão para o norte e oeste do continente (Brightsmith et al. 2020, Collar et al. 2020). A alimentação das duas espécies é composta de frutos e sementes, podendo ser ampliada para alguns insetos (*P. leucophthalmus*) e para néctar flores (*B. chiriri*). Os ninhos de *B. chiriri* e *P. leucophthalmus* são primariamente do tipo escavador secundário (Wilman et al. 2014), o que significa o uso de cavidades feitas por outras espécies ou ainda o uso de estruturas antrópicas.

O principal conflito em cidades é a nidificação em telhados e outras estruturas de casas e edifícios. Também pode haver conflitos em virtude do incômodo causado às pessoas pela vocalização estridente dessas aves cedo pela manhã. Por outro lado, a remoção de ninhos em telhados pode levar a um aumento na mortalidade de filhotes.

Periquitão (*Psittacara leucophthalmus*)/Crédito: Tulaci Bhakti

Periquito-de-encontro-amarelo (*Brotogeris chiriri*)/Crédito: Tulaci Bhakti

2.2.2. Mamíferos

a. Mico-estrela (*Callithrix penicillata*)

Comumente conhecido como sagui-de-tufos-pretos, *Callithrix penicillata* é uma espécie de primata arborícola de pequeno porte (comprimento cabeça-corpo: 209 mm; peso 250-450 g; Paglia *et al*, 2012; Bicca-Marques *et al.*, 2018), com ampla distribuição, habitando diversas fitofisionomias do Bioma Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica compreendendo os estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, extremo sudoeste do Piauí, Maranhão e norte de São Paulo (Paglia *et al*, 2012; Bicca-Marques *et al.*, 2018). Possui coloração geralmente escura nas partes superiores e mais claras nas partes inferiores. Apresenta pelos densos e macios; as orelhas, cabeça ou ombros frequentemente encontram-se adornados de tufos de longos pelos. Sua cauda é anelada e uma mancha branca em sua testa deu origem ao nome popular mico-estrela. A espécie é especialista em se alimentar de exsudatos vegetais (goma, seiva, látex), possuindo adaptações para tal como caninos e incisivos longos. A dieta é também composta por frutos, flores, néctar, invertebrados, ovos e pequenos vertebrados. Vivem em grupos de 4-15 indivíduos. A população de *C. penicillata* na

natureza tem se expandido, não sendo preocupante a situação desta espécie no que tange ao seu risco de extinção. Por ter uma alta flexibilidade adaptativa, a espécie ocorre em matas secundárias e ambientes naturais antropizados, sendo considerados sinantrópicos. Esta capacidade de adaptação permite que a espécie persista em áreas urbanas e periurbanas resultando em acidentes e conflitos com a população. Os conflitos com humanos podem ser associados a alimentação inadequada ofertada aos micos pelos cidadãos, o que condiciona estes primatas a procurarem por pessoas e residências em busca de subsídios alimentares, aumentando as chances de contato físico indesejável. Este contato físico pode resultar em lesões e tornar os micos susceptíveis a herpes humana, a qual é fatal para a espécie. Os micos também podem ser portadores de diversos vírus, entre eles a raiva, zoonose de alta importância epidemiológica. Adicionalmente, os micos em áreas urbanas e periurbanas se tornam susceptíveis a atropelamentos, eletroplessão (morte por descarga elétrica) e ataque por animais domésticos.

Mico-estrela (*Callithrix penicillata*)/Crédito: Ana Maria Paschoal

b. Gambás (*Didelphis* spp.)

Também conhecidos como saruês e mucuras, os gambás são marsupiais de médio porte que possuem pelagem longa com alta variação no padrão individual de cor. Porém, indivíduos jovens tendem a ser mais escuros que indivíduos adultos. Possuem orelhas grandes e arredondadas, assim como olhos proeminentes. O focinho alongado é provido de vibrissas bastante desenvolvidas. Possuem membros enegrecidos com patas desenvolvidas e pelagem rala (Sigrist, 2012). Os machos possuem caninos mais proeminentes que as fêmeas, as quais

possuem marsúpio formada por uma dobra cutânea com abertura voltada para face cranial onde os filhotes prematuros se desenvolvem após uma prematura gestação (Rossi *et al.*, 2010). Os gambás são espécies escansoriais, ou seja, podem forragear ao nível do solo ou em estrato arbóreo possuindo adaptações como mãos e pés com dígitos opostos o que facilita a aderência em troncos e galhos (Rossi *et al.*, 2010; Paglia *et al.*, 2012). Adicionalmente, sua cauda é preênsil e provida de pelos até dois terços de sua extensão proximais a base e glabra em sua parte distal. São animais generalistas com hábitos alimentares frugívoros/onívoros, sendo importantes dispersores de sementes. Possuem padrão de atividade crepuscular/noturno, sendo solitários, com exceção a estação reprodutiva (Sigrist, 2012). Possuem glândulas odoríferas paraociais que quando estimuladas liberam odor pungente e característico. Sob certas situações de perigo podem realizar tanatose (Sigrist, 2012). Por viverem em áreas de grande atividade humana os gambás entram em frequentes conflitos com as pessoas, pois costumam invadir propriedades, e até mesmo predarem galinheiros. Sua presença também é indesejada devido ao fato de associarem esses animais ao mau cheiro. Os gambás também podem ser portadores de raiva, zoonose de alta importância epidemiológica. Adicionalmente, se encontram em situação de vulnerabilidade, pois se tornam susceptíveis a atropelamentos, eletroplessão, envenenamento, e ataques por cães domésticos.

Duas espécies de gambás ocorrem no município de Belo Horizonte, o **Gambá-de-orelha-branca** (*Didelphis albiventris*, Lund, 1840) e o **Gambá-de-orelha-preta** (*Didelphis aurita*, Wied-Neuwied, 1826). *Didelphis albiventris* é um marsupial didelfídeo de médio porte (comprimento cabeça-corpo: 290-430 mm; peso corporal: 500-2700 g; Paglia *et al.* 2012) com ampla distribuição, que vai do Nordeste do Brasil até a Argentina, abrangendo parte da Bolívia, Paraguai e Uruguai (Cerqueira, 1985). No Brasil, ocorre em diversas fitofisionomias abertas dentro dos biomas Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Além disso, o gambá-de-orelha-branca pode viver em ambientes altamente perturbados, sendo frequentemente encontrado em áreas antropizadas. Devido a sua alta flexibilidade adaptativa podem se beneficiar de recursos gerados por ambientes antropizados, e, portanto, são considerados sinantrópicos (Cerqueira e Tribo 2008; Astúa 2015). Pode ocorrer em simpatria com o gambá-de-orelha-preta, *Didelphis aurita*, nas áreas de Mata Atlântica (Melo & Sponchiado, 2012; Paglia *et al.*, 2012). Há variações de pelagem predominando coloração

grisalha. As orelhas são pretas na base e branco-rosadas na metade distal, o que lhe confere o nome.

Didelphis aurita é um marsupial de médio porte (comprimento cabeça-corpo: 350-450 mm; peso corporal: 670-1882 g; Paglia et al., 2012), porém, um pouco menor que *D. albiventris* associado a ambientes de mata no Bioma Mata Atlântica. É também encontrado em matas secundárias com diversos graus de antropização (Grelle 2003). Há variações individuais na pelagem lanosa e possuem orelhas enegrecidas, o que o distingue de *D. albiventris*.

Gambá-de-orelha-branca/Crédito: Ana Maria Paschoal

Gambá-de-orelha-preta/Fonte: Projeto Marsupiais

c. Ouriços (*Coendou spp.*)

Os ouriços-cacheiros (Freitas et al., 2005) são roedores que possuem pelos modificados em espinhos que se localizam em maior quantidade e tamanho na região dorsal do corpo e atuam como estratégia para proteção (Oliveira e Bonvicino, 2006). Possuem orelhas pequenas, bigodes longos, aberturas nasais largas e incisivos superiores desenvolvidos e especializados. Possuem arcos zigomáticos desenvolvidos e responsáveis por conferir uma eficiente capacidade mastigatória. São animais frugívoros/folívoros sendo importantes predadores de sementes (Oliveira e Bonvicino, 2006; Paglia et al., 2012), e, portanto, essenciais na dinâmica dos ecossistemas em que está inserido. Os ouriços têm a capacidade olfativa e auditiva muito desenvolvida, diferentemente da sua capacidade visual (Sigrist, 2012). Eles são animais noturnos e geralmente solitários, podendo coexistir em pares. São arborícolas apresentando adaptações para explorar o estrato arbóreo como cauda longa, musculosa e preênsil. A cauda também possui uma almofada calosa para auxiliar na apreensão de galhos e cipós. Outra característica são patas desenvolvidas e com longas garras para facilitar o forrageamento do estrato arbóreo. Apesar de serem espécies pouco avistadas, a fragmentação de habitats aumenta a probabilidade de contato dos ouriços com pessoas, o que pode resultar em

situações conflituosas, como atropelamentos, eletroplessão e ataque por cães domésticos. Os ouriços também são vulneráveis a agressões humanas resultantes de crendices e desinformações como acreditar que os ouriços lançam seus espinhos nas pessoas e nos animais. Em algumas situações é considerada uma praga por predação de cultivos ou plantas ornamentais.

Duas espécies de ouriço-cacheiro têm ocorrência potencial na região de Belo Horizonte, *Coendou prehensilis* e *Coendou spinosus*. A primeira é de ampla distribuição no Brasil, só não ocorrendo no sul do País (Marinho-Filho e Emmons, 2016). São animais de médio porte (comprimento cabeça-corpo: 516 mm; peso; 3,2-3,5 Kg) e são encontradas em altitudes de até 1500 m. Possuem espinhos tricolores sendo brancos na base seguidos por uma banda negra e novamente uma banda branca na parte distal. *Coendou spinosus* é menor que *C. prehensilis* (comprimento cabeça-corpo: 378 mm; peso: 1,8 Kg), também apresentando espinhos menores de cor preta na base e amarelado na parte distal. Em alguns indivíduos, pelos longos podem encobrir totalmente os espinhos. Esta espécie é encontrada no sudeste do Brasil, leste do Paraguai, norte do Uruguai e nordeste da Argentina. No Brasil ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, nos biomas Cerrado e Mata Atlântica, ocorrendo em uma faixa de altitude próxima ao nível do mar até 1150 m.

Ouriço-cacheiro (*Coendou prehensilis*)/Crédito: Carlos Alberto Coutinho

Ouriço-cacheiro (*Coendou spinosus*)/Fonte: Wikipedia (sob licença Creative Commons)

d. Morcegos

Existem aproximadamente 1400 espécies de morcegos catalogadas em todo o mundo (Batcon, 2020). No Brasil, essa diversidade é notável, com 181 espécies registradas pela última compilação da Sociedade Brasileira de Estudos de Quirópteros (SBEQ, 2020). Minas Gerais abriga cerca de 43% dessa riqueza de morcegos, totalizando 77 espécies (Tavares et al., 2010). Esse elevado número de espécies no estado está intrinsecamente ligado à variedade de biomas e ecossistemas presentes, que incluem áreas de Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e ambientes cársticos.

Em Belo Horizonte, a capital do Estado de Minas Gerais, diversos estudos avaliaram a fauna de morcegos na cidade, e até o momento sabe-se que ocorrem pelo menos 20 espécies de morcegos no município (Câmara et al., 1999; Perini et al., 2003; Knecht et al., 2005; Tavares et al., 2010; Bruno et al., 2011), sendo a família Phyllostomidae o grupo mais abundante.

Os morcegos desempenham um papel crucial nos ecossistemas, oferecendo diversos serviços ambientais e contribuindo para a saúde dos ecossistemas em que vivem. Morcegos são provedores de diversos serviços ecossistêmicos, como polinização, controle de pragas e

dispersão de sementes. Além disso, a presença de morcegos nas cidades também é relevante e merece atenção, uma vez que a presença de certas espécies está associada à qualidade ambiental.

Os morcegos, com sua ampla diversidade taxonômica e funcional, além de capacidade de dispersão aérea, podem integrar a fauna urbanófila ou tolerar condições adversas desses ambientes urbanos. Os morcegos encontram nas cidades não apenas variedade de recursos alimentares, mas apresentam também flexibilidade suficiente para usar estruturas humanas como abrigo e poleiro. No entanto, essa coexistência entre morcegos e humanos em cidades pode levar a conflitos, exigindo manejo especializado para evitar impactos negativos para ambos os grupos, como por exemplo a transmissão de zoonoses, e danos a estruturas urbanas. O estigma em torno dos morcegos muitas vezes leva a ações de erradicação desnecessárias. Das mais de 180 espécies de morcegos que ocorrem no Brasil, apenas três se alimentam de sangue, e apenas uma, o morcego-vampiro (*Desmodus rotundus*) de sangue de mamíferos. Assim, o receio e a associação equivocada causam perseguição, injúria e morte de morcegos nas cidades.

Morcego-de-linha-branca (*Platyrrhinus lineatus*)/Fonte: Michael Bruno

2.3. Busca de dados sobre espécies-alvo de aves e mamíferos

A compilação dos registros de ocorrências de espécies de aves e mamíferos em Belo Horizonte foi realizada seguindo duas abordagens complementares: dados gerais das ocorrências publicadas e dados específicos relacionados a conflitos. As ocorrências das espécies foram extraídas por meio de referências bibliográficas e de plataformas de ciência cidadã, mais especificamente e-Bird, para aves, (<https://ebird.org/home>) e iNaturalist (<https://www.inaturalist.org/>). Estes dados tinham como objetivo indicar os locais em Belo Horizonte em que foram encontradas as espécies alvo definidas neste projeto.

Para as aves foi realizada uma ampla busca em artigos científicos, teses, dissertações e monografias com o recorte geográfico para o município de Belo Horizonte e com as aves como objeto de estudo. O compilado dessas publicações científicas é uma das bases de dados do projeto. Após esta etapa, direcionamos os esforços para a avaliação da lista de espécies contida em cada trabalho, no qual as espécies alvo para este projeto foram priorizadas. Todos os arquivos eletrônicos em formato pdf, dos quais foram extraídos os registros e a listagem das espécies alvo também fazem parte das bases de dados do projeto.

Para os mamíferos, a revisão sistematizada foi conduzida pela seguinte questão norteadora: “Quais espécies de mamíferos foram registradas em Belo Horizonte?” A busca por registros foi realizada em bases de dados eletrônicos e contemplou todos os trabalhos disponíveis até o ano de 2023 nos idiomas português e inglês. Os descritores textuais de inclusão usados para busca no título, resumo e palavras-chaves foram: “mastofauna”, “inventário”, “levantamento de fauna”; “pequenos mamíferos”, “mamíferos de médio e grande porte”, “Belo Horizonte”, “mamíferos urbanos” e “EIA/RIMA”. Após o retorno da busca por publicações foi aplicado o método de seleção baseado na recomendação PRISMA (do Inglês, “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses”) (PAGE et al., 2021), de acordo com a seguinte ordem: (1) exclusão de duplicatas; (2) triagem de títulos; (3) triagem de resumos; (4) triagem do texto integral; e (5) inclusão de estudos na revisão a partir dos critérios de elegibilidade definidos. Os critérios de elegibilidade do referencial teórico foram: (1) estudos originais de ecologia/zoologia de mamíferos; (2) estudos de impacto ambiental/relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA); (3) dissertações de mestrado; (4) teses de doutorado; (5) trabalhos de conclusão de curso; (6) trabalhos técnicos diversos.

De cada estudo analisado foram coletados os seguintes dados: (1) autores; (2) filiação; (3) país; (4) local; (5) ano; (6) coordenadas; (7) habitat; (8) tipo de trabalho; (8) espécie alvo. O compilado dessa avaliação dos trabalhos analisados compõe a base de dados de mamíferos ocorrentes no município.

Para a construção do banco de dados de conflito com aves e mamíferos foram utilizadas as informações sobre os animais que chegam para serem triados no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), mantido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) e Instituto Estadual de Florestas (IEF). Foram registradas informações sobre a espécie, o local de origem dentro de Belo Horizonte e o tipo de conflito. Além disso, foram incorporados todos os chamados para recolhimento ou destinação de animais direcionados ao Projeto SOS Silvestres, da organização parceira Waita.

Múltiplas bases de dados foram utilizadas para produzir a tabela de conflitos e ocorrência de espécies alvo, produto desse trabalho, todas detalhadas no tópico anterior. Bases públicas e produtos de publicações e pesquisas científicas foram incorporados em uma base de dados unificada, após etapas de triagem, organização e ordenação dos dados. Para parte dos registros, foi necessária uma etapa de representação geográfica dos endereços e localidades dispostas em suas bases de dados originais. Ao final, um total de 8257 registros individuais de espécies-alvo de aves e mamíferos foram compilados. Todo o processamento de dados tabulares foi realizado com a plataforma R-Studio e a linguagem de programação R. Dados espaciais foram produzidos e representados com auxílio do software livre QGIS.

Para avaliação do conhecimento sobre participação da fauna silvestre na circulação, emergência e reemergência de zoonoses elaboramos uma base de dados de estudos com zoonoses em mamíferos no município de Belo Horizonte. A base foi construída a partir dos dados publicados na literatura científica, teses e dissertações e dados provenientes do Laboratório de Virologia do Departamento de Microbiologia do ICB/UFMG.

Todas as bases de dados geradas foram entregues para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte. Todos os dados com informações espaciais foram incorporados ao sistema BH Maps da prefeitura, com amplo e livre acesso para a população.

2.4. Análise dos padrões espaciais da distribuição dos conflitos

Os dados compilados de ocorrência e conflitos com as espécies alvo foram inicialmente georreferenciados e processados, com a exclusão de registros duplicados para a etapa seguinte de análises. Consideramos registros repetidos como pontos de ocorrência que registrassem uma mesma espécie, em um mesmo conjunto de coordenadas e no mesmo ano. Do total de 8257 registros compilados foram mantidos para as análises espaciais 2856 registros, após as exclusões das duplicatas (Figura 1). Foi então realizada a amostragem de elementos da paisagem de Belo Horizonte

Para a análise espacial da distribuição de conflitos dividimos a área do município de Belo Horizonte em uma grade hexagonal composta por 431 hexágonos, cada um com uma área de 86.6 hectares (Figura 2). A partir da tabela de registros e da grade de hexágonos amostrais, foi produzida uma matriz de co-ocorrência das espécies, de acordo com sua distribuição por áreas. A partir dessa matriz, realizamos cálculos de riqueza de espécies e número de registros, levando em conta dados de ocorrência e conflitos para aves e mamíferos.

Figura 1. Total de registros compilados e número de registros mantidos para as análises espaciais, por espécie-alvo

Uma das propostas do projeto é avaliar se existem fatores ambientais no município de Belo Horizonte que poderiam explicar a distribuição espacial dos conflitos. Estaria a riqueza

de espécies-alvo e a frequência de registros de conflitos relacionados à distribuição de manchas de vegetação nativa, proximidade de parques urbanos, tipos de loteamento ou adensamento de construções? Para tentar responder essas perguntas utilizamos o mapa de uso e ocupação do solo do município produzido por Bhakti e colaboradores (2023), com resolução de 3 por 3 metros e usando imagens do Satélite PlanetScope da Agência Espacial Europeia (ESA - European Space Agency) (Figura 3). Utilizamos também a base espacial de Unidades de Conservação e de tipos de loteamento no município.

Utilizamos o mapa rasterizado da cobertura vegetal de Belo Horizonte, para classificar a vegetação em arbórea e campestre. Para cada tipo de vegetação calculamos a área total, em hectares, e o número de fragmentos em cada hexágono (Figura 4). Utilizamos o mapa de tipos de loteamentos urbanos de Belo Horizonte, disponibilizado pela Prefeitura de Belo Horizonte e modificado por Bhakti e colaboradores (2023). Para esta segunda métrica, reclassificamos a tipologia dos lotes da base de dados da Prefeitura de Belo Horizonte em unidades simplificadas de lotes residenciais e comerciais (Figura 5). Lotes residenciais podem ser unifamiliares (tipo 1), condomínios e vilas (tipo 2), multifamiliares (tipo 3). Lotes comerciais (tipo 4) são aqueles que abrangem qualquer tipo de serviços, desde lojas, galeria de lojas, instituição de ensino e edificações comerciais. Todas as etapas de geoprocessamento foram realizadas utilizando o software livre QGIS em conjunto com a plataforma R-Studio e a linguagem de programação R.

Figura 2. Grade hexagonal construída para avaliação da amostragem.

Figura 3. Vegetação remanescente no município de Belo Horizonte, considerando parques e outras unidades de conservação, terrenos desocupados, praças e canteiros com vegetação arbórea. No mapa estão indicados alguns dos Parques Municipais e outros marcos da cidade.

Figura 4. Classificação dos hexágonos de acordo com a área em hectares e número de fragmentos das vegetações arbórea e campestre no município de Belo Horizonte.

Figura 5. Distribuição das quatro classificações de loteamento ao longo do município de Belo Horizonte

Realizamos análises estatísticas para testar a relação entre as métricas de biodiversidade e as características preditoras da paisagem urbana. Construímos modelos estatísticos para identificar possíveis efeitos e determinar quais fatores da paisagem são mais relevantes para o impacto e manejo das espécies-alvo. Utilizamos modelos lineares generalizados (glm) e modelos lineares generalizados mistos (glmm) com distribuição de Poisson para dados de contagem numérica, tendo como variáveis resposta a abundância de conflitos e a riqueza de espécies-alvo, as variáveis preditivas consideradas foram o número de manchas de vegetação, a área total do hexágono ocupada por vegetação e o tipo de loteamento. A identidade dos hexágonos foi empregada como variável aleatória para controle de possível autocorrelação espacial.

Para lidar com a distribuição dos resíduos, devido ao alto número de sítios amostrais com ausência de resultados (inflação de 0) em nossos modelos, aplicamos o ajuste de máxima verossimilhança para distribuições de Poisson infladas. Atribuímos essa inflação de resíduos às limitações amostrais do projeto e não a um efeito ecológico real (Martin et al., 2005; Achim et al., 2008). Em todos os modelos, comparamos apenas a relação aditiva entre as variáveis.

3. Resultados

3.1. Investigação de zoonoses na fauna de mamíferos silvestres de Belo Horizonte

Assim como qualquer outro centro urbano, Belo Horizonte apresenta conversão de áreas com vegetação em áreas com superfície construída. Mas apesar desse cenário antrópico, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte em torno de 38 milhões de m² de áreas verdes estão presentes na cidade, sendo cerca de 14 milhões de m² distribuídos em áreas verdes que compreendem 75 parques e mais de 750 praças e jardins (PBH, 2017) e ainda segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, Belo Horizonte é a terceira cidade do país com maior índice de arborização em vias públicas, 83% (IBGE, 2010).

Alguns grupos de pesquisas, principalmente de universidades públicas, vêm realizando estudos na fauna silvestre urbana de Belo Horizonte com intuito de investigar patógenos específicos que infectam seres humanos e outros animais. Alguns destes patógenos são influenza A, SARS-CoV-2, *Leishmania* sp., *Toxoplasma*, sp. herpes vírus humano 1, entre outros. Esses dados foram compilados numa tabela.

A base compilada de zoonoses em mamíferos silvestres no município de Belo Horizonte engloba tanto amostragem espécimes de vida livre coletados em diferentes regiões do município quanto em indivíduos em cativeiro, notadamente no Zoológico de BH. Nesse último caso também compõe a base de dados os registros em espécies exóticas, como leão, tigre e chimpanzé. A base possui registros desde 1973, de dois casos positivos de esquistossomose em roedores silvestres *Nectomys squamipes* e *Holochilus brasiliensis* na Lagoa da Pampulha. Excluindo registros anteriores a 2006 e de animais de cativeiro a base possui 236 registros de zoonoses em 10 espécies de mamíferos, sendo 9 silvestres e uma exótica (*Rattus rattus*) (Tabela 1).

No período de abril de 2018 a março de 2019, e no ano de 2021, foi realizada uma investigação epidemiológica de vírus zoonóticos em coleções de mamíferos silvestres obtidas nos Parques das Mangabeiras e Jacques Cousteau. Os resultados obtidos, baseados tanto em análises moleculares quanto sorológicas demonstram a circulação de patógenos virais em animais silvestres e sinantrópicos habitantes desses parques (STOFFELLA-DUTRA et al., 2023a, 2023b).

Foi confirmada a detecção molecular através de Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR) de um gene conservado nos ortopoxvírus (gene A56R, que codifica a hemaglutinina viral) em amostras de fígados de dois roedores do gênero *Cerradomys* sp. (Parque Jacques Cousteau) e amostra de fígado proveniente de um marsupial da espécie *Marmosops incanus* (Parque das Mangabeiras) (TRINDADE et al., 2008; STOFFELLA-DUTRA et al., 2023a). Ainda, as amostras de DNA foram encaminhadas para sequenciamento pelo método dideoxi em plataforma ABI3130, porém só foi obtida sequência de nucleotídeos equivalente a amostra FJC88 de *Cerradomys* sp. e o fragmento obtido, referente ao gene A56R, apresentou 127 pb. Considerando os resultados apresentados, seria necessária a confirmação dos dados de qPCR por nova tentativa de sequenciamento e isolamento viral, entretanto o volume de amostras obtido não permitiu repetições.

Os dados demonstrados, ainda que preliminares, reforçam a possibilidade de circulação de ortopoxvírus nos pequenos mamíferos investigados, sendo que outros estudos recentes encontraram resultados semelhantes em áreas silvestres. Como o estudo de Miranda e colaboradores (2017) que confirmou detecção molecular de OPV em espécies do gênero *Cerradomys* spp., e o estudo de Domingos e colaboradores (2023) que mostrou a primeira evidência de anticorpos contra ortopoxvírus em *Marmosops incanus*. Além de pequenos roedores e marsupiais, capivaras da Lagoa da Pampulha e quatis do Parque Municipal das Mangabeiras apresentam evidências de exposição a ortopoxvírus (DUTRA et al., 2017; COSTA et al., 2018).

De fevereiro a agosto de 2021, foram coletadas amostras de swabs orais, retais e soro de quatis (*Nasua nasua*) habitantes do Parque das Mangabeiras. A partir de análises moleculares e sorológicas das amostras provenientes desses animais foi confirmado um evento de spillback (transmissão reversa) do SARS-CoV-2, com ampla circulação na população humana, para essa população de quatis analisada. De todas as amostras investigadas (n=40), 21 animais mostraram evidências de infecção natural pelo SARS-CoV-2. Considerando as análises moleculares realizadas através de RT-qPCR para investigação dos genes N1 e N2 do nucleocapsídeo (N) viral do SARS-CoV-2, dois animais foram positivos. Sendo um dos animais positivos em amostra de swab oral e o outro positivo tanto em swab oral quanto anal, os dois quatis positivos são fêmeas e foram capturadas no mês de fevereiro de 2021. As amostras

positivas foram encaminhadas para o processo de sequenciamento utilizando a metodologia MinION, e foi obtida uma sequência de genoma completo a partir da amostra de swab anal do quati 535. Análises filogenéticas inferidas pelo método da Máxima Verossimilhança demonstraram que a sequência se agrupa com a variante P.2 (zeta) do SARS-CoV-2, circulante no Brasil. Com relação aos resultados sorológicos, foi realizada a técnica de soroneutralização por redução de placa (PRNT) para investigação de anticorpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2, e foram detectados anticorpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2 em 20 amostras de soro de quatis, correspondendo a uma porcentagem de 50% dos animais analisados, considerando uma porcentagem de redução de 50% (PRNT-50) em pelo menos uma das diluições testadas (1:20, 1:40, 1:80) (STOFFELLA-DUTRA et al., 2023b).

Diante do cenário de circulação de alguns patógenos zoonóticos em parques urbanos de Belo Horizonte, a investigação de várias espécies animais e diversos outros patógenos e a longo prazo sobre a saúde e aspectos ecológicos da fauna urbana é fundamental. Considerando os dados observados nos resultados da planilha, o monitoramento sistemático de alguns táxons como os roedores, quirópteros, primatas não humanos e procionídeos seria desejável, já que são mamíferos de destaque como hospedeiros de patógenos. Para isto, a Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde Animal e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura recomendam a adoção da abordagem que considera o conceito de Saúde Única. Nesta abordagem, a saúde humana, animal e o ambiente são vistos de maneira interdependentes (WHO, WOAH e FAO, 2019). Assim, estudos da fauna silvestre urbana devem ser interdisciplinares, exigindo uma combinação diversificada de profissionais, cientistas, educadores, poder público político e apoio dos cidadãos.

Estudos como este apresentam muitos desafios, assim, alguns passos e medidas para vigilância e monitoramento da vida silvestre em áreas urbanas são propostos aqui, baseado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (2015) e “Guia Tripartite de Zoonoses” (2019) (Figura 6). Tanto uma vigilância passiva quanto ativa podem ser desenvolvidas neste projeto.

Tabela 1. Número de registros de zoonoses em espécies de mamíferos de vida livre no município de Belo Horizonte entre 2006 e 2021.

Espécies/zoonoses	Número de registros
<i>Callithrix penicillata</i>	45
Febre amarela	32
Herpes vírus	13
<i>Cerradomys subflavus</i>	6
Capilaríase	1
Himenolepíase	1
Leishmaniose	2
Vaccinia bovina	2
<i>Didelphis spp</i>	9
Doença de Chagas	1
Leishmaniose	7
Toxocaríase	1
<i>Galictis sp.</i>	2
Leishmaniose	2
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	2
Tuberculose	1
Vaccinia bovina	1
<i>Marmosops incanus</i>	1
Vaccinia bovina	1
<i>Nasua nasua</i>	162
COVID-19	21
Toxocaríase	1
Vaccinia bovina	6
Influenza	134
<i>Necromys lasiurus</i>	5
Capilaríase	1
Himenolepíase	3
Leishmaniose	1
<i>Rattus rattus</i>	3
Angiostrongilose	1
Capilaríase	1
Himenolepíase	1
<i>Sapajus nigrinus</i>	1
Febre amarela	1
Total Geral	236

Figura 6. Passos para estabelecimento de vigilância da fauna silvestre de áreas verdes urbanas de Belo Horizonte e deteção de patógenos zoonóticos.

3.2. Distribuição espacial dos conflitos com fauna silvestre em Belo Horizonte

A distribuição dos registros de espécies conflituosas de aves e mamíferos silvestres em Belo Horizonte é bastante heterogênea, com concentração em algumas regiões da cidade e ausência de registros em outras. Para as espécies de mamíferos terrestres há registros em todas as regionais da cidade, porém uma nítida aglomeração na Regional Centro-sul, principalmente na região do Parque Municipal Américo René Gianetti e bairros Serra e Anchieta; nas Regionais Oeste e Leste e no Campus da UFMG (Figura 7). É possível perceber a ausência de registros de conflitos com espécies de mamíferos em algumas regiões específicas, notadamente nas áreas limítrofes do município, como na porção do Parque Estadual da Serra no Rola Moça, na regional Barreiro, na região da Granja Werneck na regional Norte, na porção nordeste da cidade, na região do bairro Capitão Eduardo, divisa com Sabará, em a oeste da Lagoa da Pampulha, na região dos bairros Braúnas e Xangrilá, divisa com Contagem (Figura 7). A análise para a distribuição da riqueza de espécies de conflito indica que a maior parte dos hexágonos possui registro de pelo menos uma espécie de mamífero silvestre, sendo a mais frequente o gambá (Figura 8). Em algumas unidades espaciais (os hexágonos) principalmente na região Centro-Sul, foram registradas até três das quatro espécies de mamíferos de conflito (Figura 8)

Um padrão semelhante aparece na distribuição espacial de registros de conflitos para aves na cidade. Nota-se maior aglutinação nas regiões Centro-sul e Oeste da cidade e ausência de

registros em diversas áreas nas regiões limítrofes no Norte, Nordeste, Barreiro e PE da Serra do Rola Moça (Figura 9). Porém, diferente do mapa de densidade de conflitos para mamíferos, no caso das aves há também um forte adensamento na regional Pampulha, especialmente no Campus da UFMG, possivelmente devido à presença da Estação Ecológica da universidade, no Parque Ecológico da Francisco Lins do Rego e nas proximidades do aeroporto da Pampulha (Figura 9). Nessas áreas também foi observada uma maior riqueza de espécies de aves conflituosas (Figura 10).

Algumas das regiões com poucos registros de espécies de aves e mamíferos conflituosos coincidem com as áreas com maior cobertura de vegetação no município (Figura 3), como o Parque Estadual da Serra do Rola Moça e a região da Granja Werneck. A baixa densidade de registros nessas áreas pode significar um efeito de tamponamento de conflitos provido pelas grandes áreas verdes da cidade. Outra possível explicação é simplesmente a menor demanda da população para solução de conflitos com aves e mamíferos silvestres nessas áreas devido ao menor adensamento populacional.

A partir dos dados de aves e mamíferos que foram consideradas potenciais para ações conflituosas no município de Belo Horizonte, foi observado que a vegetação exerce influência significativa. Quanto mais fragmentos formados por vegetação arbórea, incluindo árvores em vias, praças e outros espaços verdes, mais registros de conflitos com fauna foram identificados. Isso indica que esse tipo de vegetação, mesmo que espalhado na paisagem, afeta a frequência de contato com esses animais por parte dos munícipes, os quais consequentemente acionam o poder público. Várias espécies da fauna podem utilizar-se de árvores para se deslocar pela cidade, servindo como conectores entre fragmentos maiores (Ferenc et al 2014; Pena et al. 2017).

Entretanto, quando comparada à vegetação campestre, mais rasteira, o contato que gera conflitos é menor, principalmente se este tipo vegetacional estiver presente em grandes áreas contínuas. Isso pode estar relacionado à maior exposição das espécies em áreas abertas, reduzindo assim seu fluxo por essas regiões, além de também poderem ser exemplificadas como áreas de grande manejo e uso pelas pessoas, como em algumas praças e parques (Kowarik 2018; Hwang et al. 2019). Embora algumas espécies da lista prefiram esse tipo de ambiente, como o urubu-preto e o carcará, em comparação com áreas abertas contínuas,

quando a paisagem possui fragmentos desta categoria, os registros de conflitos aumentam. Este último pode estar relacionado a pequenas manchas de vegetação, como lotes vagos e outros terrenos não habitados, mas com poucas árvores, características frequentes na paisagem do município de Belo Horizonte (Rodrigues et al. 2018).

A tipologia de loteamento de Belo Horizonte pode ser positiva para aumento de conflitos, principalmente quando são lotes com a função residencial. Embora não tenha sido possível diferenciar entre os três tipos, é possível que este resultado seja devido a muitas espécies gerarem conflitos quando adentram a edificações que são utilizadas como moradias pelas pessoas, o que resulta em solicitações aos órgãos públicos responsáveis. Este ponto pode ser ressaltado com a falta de relação entre conflitos e zonas comerciais.

Figura 7. Densidade de registros de mamíferos silvestres em condição de conflito no município de Belo Horizonte

Figura 8. Distribuição espacial da ocorrência de espécies de mamíferos por unidade amostral nas diferentes Regionais de Belo Horizonte.

Figura 9. Densidade de registros de aves silvestres em condição de conflito no município de Belo Horizonte

Figura 10. Distribuição espacial da ocorrência de espécies de aves por unidade amostral nas diferentes Regionais de Belo Horizonte.

Para os morcegos, a análise do padrão de distribuição espacial utilizou os dados compilados pelo Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Uma vez que a metodologia de coleta dos registros, a quantidade de espécies envolvidas e o maior período de amostragem (dados entre 2013 e 2022), optamos por apresentar os resultados separadamente dos demais mamíferos. Obtivemos 3072 registros de 40 espécies de morcegos, o que dobrou a fauna de morcegos previamente conhecida para a cidade de Belo Horizonte. A distribuição dos registros de conflitos (Figuras 11) e a riqueza de espécies de morcegos (Figuras 12) segue padrão espacial similar, com uma quantidade menor de registros nas mesmas regiões dos outros grupos e maior riqueza de espécies e abundância de registros nas regiões Oeste e Central e Centro-sul da capital, mas também em alguns bairros das regionais Norte e Venda Nova.

A distribuição espacial dos registros das espécies alvo de aves e mamíferos também varia para cada espécie. Nas figuras 13 a 23 estão representados os pontos de ocorrência e a análise de densidade de registros para as espécies-alvo do diagnóstico.

Figura 11. Distribuição de morcegos no município de Belo Horizonte e representação espacial dos registros totais (n = 3072).

Figura 12. Riqueza de espécies de morcegos registradas por coletas do CCZ-PBH por bairros de Belo Horizonte (31 espécies totais)

Figura 13. Densidade de registros de carcará (*Caracara plancus*) no município de Belo Horizonte

Figura 14. Densidade de registros de urubu (*Coragyps atratus*) no município de Belo Horizonte

Figura 16. Densidade de registros das espécies-alvo de corujas no município de Belo Horizonte

Figura 17. Densidade de registros de periquito-de-encontro-amarelo (*Brotogeris chiriri*) no município de Belo Horizonte

Figura 18. Densidade de registros de periquitão (*Psittacara leucophthalmus*) no município de Belo Horizonte

Figura 19. Densidade de registros da pomba-asa-branca (*Patagioenas picazuro*) no município de Belo Horizonte

Figura 20. Densidade de registros da pomba doméstica (*Columba livia*) no município de Belo Horizonte

Figura 21. Densidade de registros de mico-estrela (*Callithrix penicillata*) no município de Belo Horizonte

Figura 22. Densidade de registros de gambás (*Didelphis* spp.) no município de Belo Horizonte

Figura 23. Densidade de registros de ouriço-cacheiro (*Coendou* spp.) no município de Belo Horizonte

4. Síntese de conflitos e recomendações para as espécie-alvo

As espécies de aves e mamíferos mais comumente relacionadas a conflitos em Belo Horizonte possuem algumas características em comum. Todas elas são espécies generalistas de habitat, com amplitude de dieta e tolerância a ambientes perturbados. São espécies sinantrópicas, que estão bem adaptadas ao ambiente urbano, possuem ampla distribuição geográfica e não são consideradas raras ou ameaçadas de extinção. Adicionalmente, são organismos que contribuem com diversos serviços ecossistêmicos para a população de Belo Horizonte. Serviços ecossistêmicos são entendidos como aqueles benefícios que os elementos da biodiversidade, espécies ou ecossistemas, fornecem ao bem-estar humano.

Mesmo sendo relativamente comuns e bem distribuídas pela área do município, todas as espécies listadas nesse diagnóstico são alvo de uma série de pressões no ambiente urbano. Tais ameaças podem resultar em aumento de doenças, acometimento de injúrias, mortalidade, alterações de comportamento dentre outras consequências. Assim, quando se discutem os conflitos com fauna silvestre em ambientes urbanos deve-se considerar que tais conflitos são de mão dupla. Tanto as espécies silvestres quanto as pessoas e seus animais domésticos podem ser prejudicados pela proximidade e interação.

Nesse sentido, formulamos, como síntese, uma avaliação de cada espécie, ou grupo de espécies, com relação aos benefícios que sua ocorrência no município pode trazer, os conflitos e algumas recomendações gerais (Tabela 2). Várias das ações recomendadas podem fazer parte de um plano integrado de gestão e manejo de fauna silvestre em Belo Horizonte, a ser discutido entre os diversos órgãos públicos que possuem responsabilidades de gestão ambiental dentro dos limites da cidade de Belo Horizonte e de cidades da região metropolitana. As ações passam por campanhas e atividades de conscientização e divulgação de conhecimento, manejo da paisagem para aumento de conectividade, programas de vigilância de zoonoses, manejo de espécies para redução de riscos e monitoramento de populações e dos fatores de ameaça para espécies, dentre outros. Não é tarefa simples e esperamos que esse diagnóstico seja a primeira etapa para uma gestão mais adequada da fauna silvestre de Belo Horizonte.

Tabela 2. Síntese sobre a importância ecológica as espécies-alvo no município de Belo Horizonte, conflitos que ameaçam as espécies e as pessoas e recomendações gerais

Espécies	Conflito para a espécie	Recomendações	Conflito para pessoas	Recomendações
Carcará - Predador de pequenos vertebrados. Podem contribuir para o controle da população de roedores em ambientes urbanos	Mortandade e injúria por colisão em aeródromos	Programa de afugentamento da avifauna nas proximidades de aeródromos. Monitoramento populacional	Acidentes aéreos	Monitoramento e afugentamento da avifauna nas proximidades de aeródromos.
			Nidificação eventual em edificações urbanas	Localizar e bloquear nas residências e estruturas urbanas espaços potenciais para nidificação
			Ataque a quem se aproxima de ninhos e abrigos	Evitar aproximação de locais com ninhos
			Queda de filhotes de ninhos	Entrar em contato com órgãos públicos especializados
Urubu-preto - Espécie que se alimenta de restos de animais mortos. Cicladora de matéria orgânica e consequente prevenção de circulação de doenças associadas a carcaças em decomposição	Mortandade e injúria por colisão em aeródromos	Monitoramento e afugentamento da avifauna nas proximidades de aeródromos.	Acidentes aéreos	Monitoramento e afugentamento da avifauna nas proximidades de aeródromos.
	Perseguição por associação	Elaboração de campanhas de divulgação de informações sobre a espécie	Ansiedades e transtornos de base cultural	Buscar informações sobre o papel ecológico da espécie
			Nidificação em telhados e estruturas	Localizar e bloquear nas residências e estruturas urbanas espaços potenciais para nidificação
			Queda de filhotes de ninhos	Entrar em contato com órgãos públicos especializados
Aglomeraciones em locais de descarte irregular de lixo	Fiscalização para coibir lixões e descartes irregulares			
Corujas - Por serem aves carnívoras são predadores e contribuem para o controle da população de insetos e roedores em ambiente urbano. Sentimento de proximidade com ambiente natural	Mortandade e injúria por colisão em aeródromos	Programa de afugentamento da avifauna nas proximidades de aeródromos	Nidificação em telhados e estruturas	Localizar e bloquear nas residências e estruturas urbanas espaços potenciais para nidificação
	Morte a afugentamento devido ao mito de ave de mau agouro	Elaboração de campanhas de divulgação de informações sobre a espécie	Ansiedades e transtornos de base cultural	Buscar informações sobre o papel ecológico da espécie e esclarecimento sobre mitos
			Ataque a quem se aproxima de ninhos e abrigos	Evitar aproximação de locais com ninhos
			Queda de filhotes de ninhos	Entrar em contato com órgãos públicos especializados
Acidentes aéreos	Monitoramento e afugentamento da avifauna nas proximidades de aeródromos.			
Pomba-asa-branca e Pomba doméstica - Espécies que compõem o ambiente de parques urbanos.	Mortandade e injúria por colisão em aeródromos	Programa de afugentamento da avifauna nas proximidades de aeródromos	Acidentes aéreos	Monitoramento e afugentamento da avifauna nas proximidades de aeródromos.
	Acometimento de doenças	Controle das populações de pombas domésticas. Programa de monitoramento e prevenção de zoonoses	Transmissão de doenças zoonóticas como criptococose, clamidiose, salmonelose, etc	Controle da população de pombos. Monitoramento preventivo de incidência de zoonoses
Maritacas e periquitos - Aves frugívoras dispersoras de sementes contribuindo para restauração da vegetação. Sentimento de proximidade com o meio natural	Perda de filhotes por remoção de ninhos em telhados	Manejo adequado, por profissionais, de ninhos em telhados de residências	Nidificação em telhados e estruturas	Localizar e bloquear nas residências e estruturas urbanas espaços potenciais para nidificação
			Incômodos devido às vocalizações	

Espécies	Conflito para a espécie	Recomendações	Conflito para pessoas	Recomendações
Mico-estrela - A presença de micos desperta a atenção das pessoas e sentimento de proximidade com o ambiente natural. Micos em centros urbanos podem contribuir para o controle de insetos e dispersão de sementes.	Alimentação inadequada oferecida por pessoas	Campanhas de conscientização dos riscos para os animais do contato e da oferta de alimentos	Transmissão de zoonoses para pessoas e animais domésticos	Evitar contato direto com os animais
	Mortalidade por eletroplessão em fios da rede elétrica	Manutenção da rede elétrica, com isolamento da fiação e instalação de redes de proteção. Programa de resgate preventivo de micos em condição de risco. Planejamento ambiental da cidade com foco no estabelecimento de corredores de fauna conectando manchas de vegetação nativa	Risco de ferimentos nas pessoas por arranhadura ou mordida	Evitar contato direto com os animais
	Mortalidade por transmissão de doenças de humanos	Campanhas de conscientização dos riscos para os animais do contato e da oferta de alimentos	Queda de filhotes	Não recolher o animal. Entrar em contato com setores responsáveis no município.
	Mortalidade por ataque de cães	Campanhas de conscientização para proprietários de cães. Estabelecimento de programa de resgate preventivo de micos em condição de risco. Em caso de ataque, acionar o órgão público responsável para avaliação do estado de saúde do mico e os riscos para o cão	Invasão das residências em busca de alimentação	Evitar oferta de alimentos pois isso condiciona o animal a retornar em busca de comida e invadir casas. Em residências com presença de micos, evitar deixar frutas e alimentos expostos
	Mortalidade por atropelamento	Planejamento ambiental da cidade com foco no estabelecimento de corredores de fauna conectando manchas de vegetação nativa		
Gambás - Animais que se alimentam de pequenos vertebrados, frutos, insetos e outros invertebrados. Contribuem no controle de pragas ao preda serpentes e escorpiões. Dispersão de sementes	Alimentação inadequada oferecida por pessoas	Campanhas de conscientização dos riscos para os animais do contato e da oferta de alimentos	Invasão das residências em busca de alimentação	Evitar oferta de alimentos pois isso condiciona o animal a retornar em busca de comida e invadir casas. Em residências com presença de micos, evitar deixar frutas e alimentos expostos
	Mortalidade por eletroplessão em fios da rede elétrica	Manutenção da rede elétrica, com isolamento da fiação e instalação de redes de proteção. Estabelecimento de programa de resgate preventivo de gambás em condição de risco. Planejamento ambiental da cidade com foco no estabelecimento de corredores de fauna conectando manchas de vegetação nativa	Predação de galinhas e outros pequenos animais de criação	Avaliação da população de gambás no entorno da residência. Cercamento e acompanhamento dos casos de predação. Comunicação ao órgão público responsável no município
	Mortalidade por transmissão de doenças de humanos	Campanhas de conscientização dos riscos para os animais do contato e da oferta de alimentos	Nidificação e abrigo em forros de telhados nas residências	Localizar e bloquear nas residências e estruturas urbanas espaços potenciais para nidificação
	Mortalidade por ataque de cães	Campanhas de conscientização para proprietários de cães. Estabelecimento de um programa de resgate preventivo de gambás em condição de risco. Em caso de ataque, acionar o órgão público responsável para avaliação do estado de saúde do gambá e os riscos para o cão	Transmissão de zoonoses para pessoas e animais domésticos	Evitar contato direto com os animais

Espécies	Conflito para a espécie	Recomendações	Conflito para pessoas	Recomendações
	Mortalidade por atropelamento	Planejamento ambiental da cidade com foco no estabelecimento de corredores de fauna conectando manchas de vegetação nativa	Risco de ferimentos nas pessoas por arranhadura ou mordida	Evitar contato direto com os animais
	Afugentamento e mortalidade devido à associações de caráter cultural equivocadas ou exageradas relacionadas ao mau cheiro e hábitos sujos	Elaboração de campanhas de divulgação de informações sobre a espécie		
Ouriço-cacheiro – A presença de ouriços desperta a curiosidade e atenção das pessoas e sentimento de proximidade com o ambiente natural.	Mortalidade por eletroplessão em fios da rede elétrica	Revisão e manutenção da rede elétrica, com isolamento adequado da fiação, instalação de redes de proteção. Estabelecimento de programa de resgate preventivo de ouriços em condição de risco. Planejamento ambiental da cidade com foco no estabelecimento de corredores de fauna conectando manchas de vegetação nativa	Invasão das residências em busca de alimentação e abrigo	Evitar contato e acionar o órgão público responsável no município para a remoção do animal
	Mortalidade por ataque de cães	Campanhas de conscientização para proprietários de cães. Estabelecimento de um programa de resgate preventivo de ouriços em condição de risco. Em caso de ataque, acionar o órgão público responsável para avaliação do estado de saúde do ouriço e os riscos para o cão	Ferimento em cães	Acionar rapidamente um veterinário ou levar o cão para atendimento em clínica para remoção dos espinhos.
	Mortalidade por atropelamento	Planejamento ambiental da cidade com foco no estabelecimento de corredores de fauna conectando manchas de vegetação nativa	Ferimento em pessoas que tentem capturar o animal	Evitar contato direto com os animais
	Afugentamento e mortalidade por receio cultural de que ouriços lancem seus espinhos	Elaboração de campanhas de divulgação de informações sobre a espécie		
Morcegos - Grupo de mamíferos com mais de 180 espécies no Brasil, das quais apenas três se alimentam de sangue. Contribuem significativamente para controle de insetos, dispersão de sementes e polinização de plantas	Mortalidade em razão do receio de transmissão de doenças		Transmissão de doenças	Criação de um sistema de alerta preventivo de zoonoses em morcegos.
	Mortalidade e afugentamento por associação cultural		Ocupação de forros em telhados para estabelecimento de colônias Queda de filhotes dos abrigos	Localizar e bloquear nas residências e estruturas urbanas os espaços que podem ser utilizados para nidificação e abrigo

5. Referências

- Alberti, M. 2008. The effects of urban patterns on ecosystem services. *Landscape and Urban Planning* 81: 95–107.
- Andrewartha, H. G., and L. C. Birch. 1954. *The distribution and abundance of animals*. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA.
- Araújo, G. M., C. A. Peres, F. B. Baccaro, and R. S. Guerta. 2018. Urban waste disposal explains the distribution of Black Vultures (*Coragyps atratus*) in an Amazonian metropolis: management implications for birdstrikes and urban planning. *PeerJ* 6: e5491. <https://doi.org/10.7717/peerj.5491>
- Arizmendi, M. C., C. I. Rodríguez-Flores, C. A. Soberanes-González, and T. S. Schulenberg. 2020. Stygian Owl (*Asio stygius*), version 1.0. In T. S. Schulenberg (ed.), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.styowl1.01>
- Astúa, D. 2015. Morphometrics of the largest new world marsupials, opossums of the genus *Didelphis* (*Didelphimorphia*, *Didelphidae*). *Oecologia Australis* 19: 117–142.
- Baptista, L. F., P. W. Trail, H. M. Horblit, and P. F. D. Boesman. 2020. Picazuro Pigeon (*Patagioenas picazuro*), version 1.0. In J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana (eds.), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.picpig2.01>
- Barthelmess, E. L. 2016. Family Erethizontidae. In D. E. Wilson, T. E. Lacher Jr., J. Bicca-Marques, L. Jerusalinsky, R. A. Mittermeier, D. Pereira, ... and R. R. do Valle (eds.), *Callithrix penicillata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T41519A17935797. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T41519A17935797.en>
- Bicca-Marques, J., V. M. Silva, and D. F. Gomes. 2010. Ordem Primates. Pages 237–271 in N. R. Reis, A. L. Peracchi, W. A. Pedro, and I. P. Lima (eds.), *Mamíferos do Brasil: Guia de identificação*. Technical Books Editora, Rio de Janeiro, Brazil.
- Bonvicino, C. R., J. A. Oliveira, and P. S. D'Andrea. 2008. *Guia dos roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos*. Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, Rio de Janeiro, Brazil.
- Bradley, C. A., and S. Altizer. 2007. Urbanization and the ecology of wildlife diseases. *Trends in Ecology and Evolution* 22: 95–102. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.11.001>
- Brightsmith, D., K. R. Burgio, B. J. Hiller, K. E. Block, P. Pyle, and M. A. Patten. 2020. Yellow-chevroned Parakeet (*Brotogeris chiriri*), version 1.0. In P. G. Rodewald (ed.), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yecpar.01>

- Buckley, N. J., B. M. Kluever, R. Driver, and S. A. Rush. 2022. Black Vulture (*Coragyps atratus*), version 2.0. In P. G. Rodewald and B. K. Keeney (eds.), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blkvul.02>
- Carvalho, E. A. C., L. Figueiredo, G. F. Fernandes, R. V. Grecco, and A. H. N. Souza. 2016. A Comunidade de aves do Aeroporto Carlos Drummond Andrade/MG e suas Implicações para a Segurança Aeroportuária. *Revista Científica de Segurança de Voo, Edição Especial: IX Simpósio de Segurança de Voo*.
- Cerqueira, R. 1985. The distribution of *Didelphis* in South America (Polyprotodontia, Didelphidae). *Journal of Biogeography* 12: 135–145.
- Cerqueira, R., and C. J. Tribe. 2008. Genus *Didelphis* Linnaeus, 1758. Pages 17–25 in A. L. Gardner (ed.), *Mammals of South America*. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA.
- Collar, N., P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe. 2020. White-eyed Parakeet (*Psittacara leucophthalmus*), version 1.0. In J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana (eds.), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whepar2.01>
- Collins, M. K., S. B. Magle, and T. Gallo. 2021. Global trends in urban wildlife ecology and conservation. *Biological Conservation* 261: 109236.
- Costa, G. B., L. R. Almeida, A. G. Cerqueira, W. U. Mesquita, J. S. Oliveira, J. B. Miranda, ... and G. d. Trindade. 2018. Vaccinia Virus among Domestic Dogs and Wild Coatis, Brazil, 2013–2015. *Emerging Infectious Diseases* 24: 2338. <https://doi.org/10.3201/eid2412.171584>
- Costa, L. P., D. Astúa, D. Brito, P. Soriano, and D. Lew. 2021. *Didelphis albiventris* (amended version of 2015 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T40489A197310863. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T40489A197310863.en>
- Dutra, L. A., G. M. Almeida, G. P. Oliveira, J. S. Abrahão, E. G. Kroon, and G. d. Trindade. 2017. Molecular evidence of Orthopoxvirus DNA in capybara (*Hydrochoerus hydrochaeris*) stool samples. *Archives of Virology* 162: 389–395. <https://doi.org/10.1007/s00705-016-3121-3>
- Forman, R. T. 2014. *Urban Ecology: Science of Cities*. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Acesso em: 20 fev de 2024.
- Goddard, M. A., A. J. Dougill, and T. G. Benton. 2010. Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments. *Trends in Ecology and Evolution* 25: 90–98. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.07.016>

- Grelle, C. E. V. 2003. Forest Structure and Vertical Stratification of Small Mammals in a Secondary Atlantic Forest, Southeastern Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 38: 1–5.
- Grime, J. P. 2006. The nature of urban ecosystems: Implications for the future. *Urban Ecosystems* 9: 3–14.
- Hahs, A. K., B. Fournier, M. F. Aronson, C. H. Nilon, A. Herrera-Montes, A. B. Salisbury, ... and B. C. Harvey. 2023. Urbanisation generates multiple trait syndromes for terrestrial animal taxa worldwide. *Nature Communications* 14: 4751. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-39746-1>
- Hassell, J. M., M. Begon, M. J. Ward, and E. M. Fèvre. 2017. Urbanization and Disease Emergence: Dynamics at the Wildlife–Livestock–Human Interface. *Trends in Ecology and Evolution* 32: 55–67. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.09.012>
- IPBES. 2019. Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo, editors. IPBES secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>
- Johnson, M. T. J., and J. Munshi-South. 2017. Evolution of life in urban environments. *Science* 358:eaam8327.
- Kowarik, I. 2005. Alien species in urban ecosystems: The role of urban planning and design. *Landscape and Urban Planning* 73:33–43.
- Krebs, C. J. 1972. *Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance*. Harper & Row, New York, New York, USA.
- Mackenstedt, U., D. Jenkins, and T. Romig. 2015. The role of wildlife in the transmission of parasitic zoonoses in peri-urban and urban areas. *International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife* 4:71–79.
- Magle, S. B., M. Fidino, E. W. Lehrer, T. Gallo, M. P. Mulligan, M. J. Ríos, and D. Drake. 2019. Advancing urban wildlife research through a multi-city collaboration. *Frontiers in Ecology and the Environment* 17:232–239.
- Magle, S. B., V. M. Hunt, M. Vernon, and K. R. Crooks. 2012. Urban wildlife research: past, present, and future. *Biological Conservation* 155:23–32.
- Marateo, J. S. G., P. G. Grilli, N. Bouzas, V. Ferretti, M. C. N. S. Juárez, and G. E. Soave. 2015. Habitat use by birds in airports: A case study and its implications for bird management in South American airports. *Applied Ecology and Environmental Research* 13:693–706.
- Marinho-Filho, J., and L. Emmons. 2016. *Coendou prehensilis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T101228458A22214580. <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T101228458A22214580.en>

- Marti, C. D., A. F. Poole, L. R. Bevier, M. D. Bruce, D. A. Christie, G. M. Kirwan, and J. S. Marks. 2020. Barn Owl (*Tyto alba*), version 1.0. In *Birds of the World* (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.brnowl.01>
- Melo, G. L., and J. Sponchiado. 2012. Distribuição geográfica de marsupiais no Brasil. Pages 25–39 in N. C. Cáceres, editor. *Os marsupiais do Brasil: biologia, ecologia e conservação*. Ed. UFMS, Campo Grande, Brazil.
- Mittermeier, R. A. 2016. *Handbook of Mammals of the World*. Vol. 6. Lagomorphs and Rodents: Part 1. Lynx, Barcelona, Spain.
- Morrison, J. L., and J. F. Dwyer. 2023. Crested Caracara (*Caracara plancus*), version 1.1. In *Birds of the World* (N. D. Sly, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.y00678.01.1>
- Novaes, W. G., and R. Cintra. 2013. Factors influencing the selection of communal roost sites by the Black Vulture *Coragyps atratus* (Aves: Cathartidae) in an urban area in Central Amazon. *Zoologia* 30:607–614. <https://doi.org/10.1590/S1984-46702013005000014>
- Oliveira, J. A., and C. R. Bonvicino. 2006. Ordem Rodentia. Pages 347–424 in N. R. Reis, A. L. Peracchi, and W. A. Pedro, editors. *Mamíferos do Brasil*. Edifurb, Londrina, Brazil.
- Ong, G. 2020. Tropical Screech-Owl (*Megascops choliba*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.trslowl.01>
- Page, M. J., et al. 2021. The REPRISE project: protocol for an evaluation of reproducibility and Replicability in Syntheses of Evidence. *Systematic Review* 10:112.
- Paglia, A. P., G. A. Fonseca, A. B. Rylands, G. Herrmann, L. M. Aguiar, A. G. Chiarello, and J. L. Patton. 2012. Lista anotada dos Mamíferos do Brasil, 2ª ed. *Occasional Papers in Conservation Biology*, no. 6, Conservation International, Arlington, Virginia, USA.
- PBH. 2017. BH em pauta: Capital Verde. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/bh-em-pauta-capital-verde>. Acessado em 20 de maio de 2024.
- Pickett, S. T., M. L. Cadenasso, D. L. Childers, M. J. McDonnell, and W. Zhou. 2016. Evolution and future of urban ecological science: ecology in, of, and for the city. *Ecosystem Health and Sustainability* 2:e01229. <https://doi.org/10.1002/ehs2.1229>
- Plowright, R. K., et al. 2021. Land use-induced spillover: a call to action to safeguard environmental, animal, and human health. *The Lancet Planetary Health* 5:e237–e245.
- Poulin, R. G., L. D. Todd, E. A. Haug, B. A. Millsap, and M. S. Martell. 2020. Burrowing Owl (*Athene cunicularia*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.burowl.01>

- Proudfoot, G. A., R. R. Johnson, and R. Larsen. 2020. Ferruginous Pygmy-Owl (*Glaucidium brasilianum*), version 1.0. In *Birds of the World* (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.fepowl.01>
- Rossi, R. V., G. V. Bianconi, and W. A. Pedro. 2010. Ordem Didelphimorphia. Pages 23–64 in N. R. Reis, et al., editors. *Mamíferos do Brasil: Guia de identificação*. Technical Books Editora, Rio de Janeiro, Brazil.
- Santos, E. G., H. C. Wiederhecker, and R. B. Machado. 2023. An evaluation of translocation as a tool to reduce burrowing owl collisions at airports. *Wildlife Society Bulletin* 47:e1392. <https://doi.org/10.1002/wsb.1392>
- Santos, T. L., N. V. Grossmann, M. M. Carvalho, D. M. Velho, V. C. Campos, and C. D. Lopes. 2017. Evaluation of different grass height management patterns for bird control in a tropical airport. *Revista Conexão Sipaer* 8:68–79.
- Sick, H. (1997). *Ornitologia Brasileira*. (J. F. Pacheco, Ed.) (Terceira). Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Sigris, T. 2012. *Mamíferos do Brasil: Uma visão artística*. Vinhedo, São Paulo: Avis Brasilis Editora, 448p.
- Stoffella-Dutra, A. G. 2023a. Prospecção e caracterização de vírus zoonóticos em remanescentes florestais inseridos em matrizes urbanas: implicações para o conhecimento da dinâmica ecológica e evolutiva. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
- Stoffella-Dutra, A. G., de Campos, B. H., e Silva, P. H. B., Dias, K. L., da Silva Domingos, I. J., Hemetrio, N. S., ... & de Souza Trindade, G. 2023b. SARS-CoV-2 Spillback to Wild Coatis in Sylvatic–Urban Hotspot, Brazil. *Emerging Infectious Diseases*, 293, 664.
- Taking a Multisectoral, One Health Approach: A Tripartite Guide to Addressing Zoonotic Diseases in Countries. Disponível em: link. 2019.
- Thurber, W. A., Lohnes, R., & Schulenberg, T. S. 2020. Striped Owl *Asio clamator*, version 1.0. In *Birds of the World* T. S. Schulenberg, Ed.. Cornell Lab of Ornithology. DOI.
- Tilman, D., & Downing, J. A. 1994. The response of terrestrial ecosystems to global change: A survey and synthesis. *Ecology*, 757, 1900-1907.
- Trindade, G. S. et al. 2008. Real-time PCR assay to identify variants of Vaccinia virus: implications for the diagnosis of bovine vaccinia in Brazil. *Journal of virological methods*, v. 152, n. 1–2, p. 63–71, set. 2008.
- Voss, R. 2011. Revisionary Notes on Neotropical Porcupines Rodentia, Erethizontidae 3. An Annotated Checklist of the Species of Coendou Lacépède, 1799. *American Museum Novitates*, 3720, 1-36. Accessed August 22, 2011 at link.
- WHO. 2016. Urban green spaces and health. World Health Organization, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Wilman, H., Belmaker, J., Simpson, J., de la Rosa, C., Rivadeneira, M. M., & Jetz, W. 2014. EltonTraits 1.0: Species-level foraging attributes of the world's birds and mammals. Ecology, 95, 2027. DOI.

WOAH - World Organisation for Animal Health. 2015. Guidelines for Wildlife Disease Surveillance: An Overview. Disponível em: <https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/oie-guidance-wildlife-surveillance-feb2015.pdf>.

Contatos equipe executora

Adriano Paglia: apaglia@ufmg.br

Gláucia Drummond: glamor.drummond@gmail.com

Tulaci Bhakti: tulaci.faria.duarte@gmail.com

Arthur Soares: artsf2013@gmail.com

Ana Maria de Oliveira Paschoal: anamuzenza@gmail.com